

СОЧИНЕНИЕ КАК СРЕДСТВО РАЗВИТИЯ РЕЧИ СТУДЕНТОВ.

Калонова Наргиза Нуржововна

самостоятельный исследователь, преподаватель русского языка
Денауского института предпринимательства и педагогики

Kalonovanargiza1974@gmail.com

Tel.+998906453474

Мирзакулов Уктам Алимарданович

Преподаватель Денауского института

предпринимательства и педагогики

Эл.почта: mirzakulovuktam14@gmail.com

Тел.+998.91.2379249

<https://doi.org/10.5281/zenodo.8058184>

Аннотация: в статье рассказывается как правильно обучать студентов написанию сочинений. Брать темы научных сочинений из реальных событий, уметь правильно составлять композиционную структуру научных сочинений.

Ключевые слова: современное образование, научное сочинение, теоретическое сведение, специфика жанра, образное мышление.

Реализуются новые меры в области образования и обучения. Мы живём период, когда в образовании возростали человечность и гуманизм, обновлялись содержание, методы и средства образования.

Не секрет в современном образовании, что на уроках русского языка и литературы стало традицией преподавать сочинение, которое является эффективным средством совершенствования речи учащихся. Однако, написав сочинения, учащиеся приобретают знания и умения для содержательного анализа, последовательного толкования действительности. Поэтому с приобретенными знаниями и навыками они смогут разумно и основательно осваивать другие предметы.

Преподаватель должен рассматривать перспективы своих учеников с первых ступеней обучения письму. Потому что сегодняшний студент - это ученый, учитель, педагог и врач - он цивилизованная часть нашего общества. С этой точки зрения сейчас настало время коренным образом обновить виды рефератов, темы, методы и приемы написания рефератов, которые используются в наших учреждениях.

Этот тип сочинения мало используется в опыте института. На это есть несколько причин. Это можно объяснить тем, что мало упоминаний о нем, его уникальных особенностях, его сокрушительных аспектах и тем, что научно-методическое направление не разработано. В большей части издаваемой методической литературы, в учебных программах и учебниках об этом ничего нет, а упоминается лишь немного.

При обучении студентов к написанию научных сочинений не следует полагаться только на художественную литературу. Также следует подчеркнуть, что при написании этого сложного сочинения важно не ограничиваться материалами по русскому языку и литературе, а приучить их думать и о других предметах. Для этого мы считаем, что, начиная с первых курсов, студенты должны быть приучены внимательно и осмысленно наблюдать за природой, общественной жизнью, новостями

науки и техники, политическими новостями. Их учат рассуждать и делать выводы, исходя из причин и результатов событий.

Темы научных сочинений следует брать из реальных событий, которые интересуют учащихся и имеют воспитательное значение. При обучении их написанию научного реферата на темы, изучаемые в литературе, можно использовать вопросы и задания, направленные на решение содержания некоторых тем.

В учебниках и пособиях даются такие задания, как изложение своих мыслей, подготовка письменных ответов на вопросы, составление отчета о своей работе. Данные задания позволяют научиться писать учебную письменную работу в стиле научной дискуссии – научного сочинения. Преподаватель должен наилучшим образом использовать эту возможность и определить план обучения их написанию научного сочинения по предметам в каждой группе.

Работу со студентами необходимо начинать сначала с составления плана реферата. При составлении плана сочинения используются вопросы или планы, приведенные в учебниках. По результатам проделанной работы будет составлен план по следующему плану: 1. Название произведения и любой части. 2. Результат работы. 3. Общее резюме.

Перед написанием эссе соберите факты и доказательства по теме из учебника или рекомендуемой дополнительной литературы и других источников. Собранные материалы систематизируются на основе плана и их краткое содержание излагается в письменной форме. При написании научного сочинения, исходя из его особенностей, используется научный метод.

Уникальными чертами научного метода являются правильное употребление слов и их значений, употребление научных терминов на месте, эффективное использование синтаксических и методологических возможностей в структуре предложения, без использования образных выражений и образных средств. Предложения должны отражать отношения причины, условия и результата, а обсуждение и вердикт должны быть четко выражены.

Композиционная структура научного сочинения уникальна. Он требует не развития событий по определенной сюжетной линии и разрешения коллизий, как в художественных произведениях, а фактов и доказательств, раскрывающих и доказывающих суть научного тезиса, сравнивающих их, показывающих сходные и различные стороны, и объяснить причинно-следственную связь. В конце студент излагает свои научные взгляды на эти проблемы.

Вместе с навыками письменной речи развивается память, логическое и образное мышление, волевые качества: усидчивость, терпение - все это необходимо человеку любой профессии.

Научиться писать не так уж сложно. Важную роль в этом играет чтение и истолкование художественных произведений, которые являются образцами, овладение необходимыми теоретическими сведениями из области литературы и русского языка, выполнение различных письменных работ, в том числе сочинений.

Совершенно справедливо школьное сочинение считается творческой работой, потому что ученик создает свой оригинальный текст.

Долгие годы сочинение в старших классах строго регламентировалось. Тема задавалась преимущественно литературная; если и была свободная, то предполагалось, что ученик самостоятельно выбирает литературный материал для ее

раскрытия, работа в большинстве случаев была однообразной. Школьное сочинение рассматривалось как самостоятельный жанр со своими законами и требованиями.

Безусловно, сочинение как школьное упражнение должно сохранять свою специфику, однако оно может быть приближено к основному значению слова «сочинять». Сочинение - это монологическое высказывание в прозе на литературную или публицистическую тему, которое может быть написано в любом жанре художественной, публицистической и научной речи.

Школьное сочинение - это текст, и должно обладать всеми его признаками: смысловой цельностью, структурной связностью, членимостью. Написать любой текст, в том числе школьное сочинение, вне жанра невозможно. Традиционное сочинение представляет собой аналогию литературно-критической статьи, хотя многие считают его самостоятельным жанром.

По всей видимости, сочинение можно писать в различных жанрах, при этом сохраняется специфика школьного упражнения. Наиболее приемлемыми для сочинения жанрами являются литературно-критическая статья, рецензия, эссе, очерк, дневник, эпистолярный жанр (форма письма), путешествие. Все они могут быть написаны как на литературную, так и на публицистическую тему.

Работа над сочинениями различных жанров воспитывает вдумчивого, грамотного читателя, развивает чуткость к языку, художественный вкус, образное мышление, творческое воображение. Через собственное творчество ученик лучше воспринимает специфику жанра. Такие сочинения более самостоятельны и разнообразны.

Естественно, исходя из принципа анализа произведения в единстве формы и содержания, пишущий сочинение на любую из данных тем должен обращать внимание на художественные особенности, способы выражения авторской позиции, проявившиеся в раскрытии образов-персонажей, в изображении тех или иных конфликтов и т.д. Многие темы требуют преимущественного внимания студентов к форме произведения, а через нее и к раскрытию духовного потенциала произведения.

Типичными приемами работы на уроках обучающего сочинения являются составление плана или обсуждение заранее подготовленных планов; выбор жанра письменной работы; обсуждение и выбор удачных эпиграфов; подбор текстового материала; формулировки отдельных положений, которые ученики намерены отстаивать в своих сочинениях. Очень важно на таких занятиях вновь обратиться к различным трактовкам, которые уже звучали в ходе анализа произведения, но теперь уже с целью нахождения эффективных способов включения их в рассуждение по теме сочинения. На занятиях мы формируем необходимый минимум умений: знакомим студентов с приемами редактирования, с техникой правки рукописей, но все же совершенствованию написанного не уделяем должного внимания. Студенты, как правило, лишены этой возможности. Факультативные занятия в какой-то мере могут восполнить пробел: в данный курс можно ввести тему «Совершенствование написанного».

Известный ученый-педагог А. Дистервег писал: «Со знанием должно быть обязательно связано умение « Печальное явление, когда голова ученика наполнена большим или меньшим количеством знаний, но он не научился их

применять, так что о нем приходится сказать, что хотя он кое-что знает, но ничего не умеет».

Заключение

В последнее время студенты стали с пренебрежением относиться к написанию научных сочинений. Но и в наше современное время написание научных статей может дать человеку истинное эстетическое наслаждение, оно сумеет воспитать в человеке лучшие нравственные качества.

Мы должны стараться сделать так, чтоб было интересно писать научную сочинению современным ученикам.

В этой статье речь пойдет о разных полезных методах написания научного сочинения. В этой статье широко раскрыты методы великих русских ученых педагогов методы А.Н.Бородского, Н.П. Сидорова и др. Эти методы отправные положения методики.

Литература:

1. Литвинов В.В. Сочинения в старших классах средней школы. - М., 1995.
2. Морозова Н.П. Учимся писать сочинение. - М., 1987.
3. Озеров Ю.А. Экзаменационное сочинение на литературную тему. - М., 1995.
4. Павлов И.П. Уроки обучающего сочинения в старших классах. - М., 1980
5. Nurjovovna K. N. et al. Female Images in Modern Russian and Uzbek Prose //ResearchJet Journal of Analysis and Inventions. – 2021. – Т. 2. – №. 05. – С. 533-536.
6. Vol.2 No.3 (2022): EJBSOS ISSN: 2795-9228
European Journal of Business Startups and Open Society 58
www.innovatus.es Female Images in the Works of F. M. Dostoyevsky and L. N. Tolstoy
Kalonova Nargiza Nurzhanovna,
7. Мирзакулов Уктам Алмарданович. Тема: Методика чтения художественной литературы. For rublikation of paper entitled 30.05, 2023 С. 1517-1521.
8. Мирзакулов, У. А., & Жабборов, С. Б. (2023). Методика чтения художественной литературы. Journal of Universal Science Research, 1(5), 1517-1521.
9. Mirzakulov, U. (2023). Strong artistic images in russian and uzbek literature. Science and innovation, 2(B9), 14-16.
10. Жабборов, С. (2023). Перспективные вопросы образования в условиях глобализации. International Bulletin of Applied Science and Technology, 3(5), 991-995.
11. Islomovich, S. E. (2023, March). mavzu: Elektron raqamli imzo va bulut texnologiyalari: foydalanish masalalari tahlili. In Proceedings of Scientific Conference on Multidisciplinary Studies (Vol. 2, No. 3, pp. 31-34).
12. Islomovich, S. E. (2023, May). The role of quantum computers in the development of quantum algorithms. in international scientific conferences with higher educational institutions (Vol. 1, No. 05.05, pp. 557-563).
13. Худайкулов, З. Т., & Саидахмедов, Э. И. (2022). количество в криптографии ключи распределение принципы работы протоколов, используемых при решении задач. central asian journal of mathematical theory and computer sciences, 3(12), 281-290.
14. Nurmatov, ZO, Tursunpulatova, KA, & Nasriddinova, ZN (2023, May). The role of multimedia technologies in teaching foreign languages. In International Conference on Science, Engineering & Technology (Vol. 1, No. 1, pp. 99-103).

15.Nurmatov, ZO, Chorshamiyeva, ON, & Pirimova, F.A. (2023). Ta'limda sun'iy intellektdan foydalanishning ijobiy va salbiy tomonlari. Social Sciences in the Modern World: Theoretical and Practical Research , 2 (7), 12-18.

16.Shamsiddinovich, MR, & Obidjonovich, ZN (2021). Advantages and Improvements of E-Textbook Teaching of Computer Science in General Secondary Education. CENTRAL ASIAN JOURNAL OF MATHEMATICAL THEORY AND COMPUTER SCIENCES , 2 (12), 71-74.